

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4420419>

Фалдина В.В.

викладач кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій
ЗВО "Львівський університет бізнесу та прав"

<https://orcid.org/0000-0002-2784-3150>

ЗАЛЕЖНІСТЬ ОБСЯГУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СТРУКТУРИ ВІД ВИТРАТ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

JEL Classification: M 00, M 21
SECTION «ECONOMICS»: Економіка.

Анотація. Дослідження присвячене доведенню наявності кореляційної залежності між обсягом прибутку підприємницької структури і витратами на впровадження технологій електронної комерції. Опитування керівників численних підприємницьких структур, які ще досі не наважились впровадити технології електронної комерції вказують на те, що один з основних аргументів, які вони наводять на користь ризикованості вкладання коштів у розвиток технологій електронної комерції є наукова недоведеність виникнення позитивних економічних ефектів від впровадження технологій електронної комерції. У статті розглянуто проблему ідентифікування залежності обсягу прибутку підприємницької структури від витрат на впровадження технологій електронної комерції. Дослідження виконане на основі емпіричних даних підприємницьких структур, які мають досвід у впровадженні технологій електронної комерції. Під час дослідження побудовано параболу другого порядку, розв'язано систему нормальних рівнянь і визначено відповідні коефіцієнти регресії. Зроблено висновок про те, що витрати на застосування технологій електронної комерції дають позитивний результат (прибуток), тільки після певного порогового значення. Зростання цих витрат від 14 до 20 тис. на рік забезпечує стрімке зростання річного прибутку майже у 10 разів. Коефіцієнт кореляції показує, що між обсягом прибутку підприємницької структури і обсягом витрат, які вона несе на впровадження технологій електронної комерції є тісний зв'язок. Коефіцієнт детермінації ($i_r^2 = 0,8317^2 \approx 0,7$) показує, що 70% відмінностей у річному обсязі прибутку пов'язані з обсягом витрат на впровадження технологій електронної комерції, а решта 30% – з іншими факторами, дію яких у даному випадку не було враховано.

Ключові слова: прибуток, витрати, технології електронної комерції,

підприємницькі структури.

Annotation. In recent decades, there have been processes of increasing the level of digitalization in all spheres of public life. This phenomenon is accompanied by the globalization of communication networks, the intensification of e-commerce, increasing the level of information literacy of the average consumer of any product. Despite the large number of online stores and numerous services for providing services via the Internet, it should be recognized that many businesses are not only inexperienced in the implementation of e-commerce technologies, but also do not have their own website. This is largely due to the subjective factor, namely the individual visions, capabilities and beliefs of managers and owners of business structures, their conservatism and reluctance to creative thinking and innovative solutions.

The study is devoted to proving the existence of a correlation between the amount of profit of an entrepreneurial structure and the cost of implementing e-commerce technologies. A survey of the heads of numerous business structures who have not yet decided to implement e-commerce technologies indicate that one of the main arguments that they give in favor of the riskiness of investing in the development of e-commerce technologies is the scientific lack of evidence of the positive economic effects of the introduction of e-commerce technologies. The article considers the problem of identifying the dependence of the amount of profit of an entrepreneurial structure on the cost of introducing e-commerce. The study was carried out on the basis of empirical data of entrepreneurial structures that have experience in the implementation of e-commerce technologies. During the study, a second-order parabola was built, a system of normal equations was solved and the corresponding regression coefficients were determined. It is concluded that the costs of using e-commerce technologies give a positive result (profit) only after a certain threshold value. The growth of these costs from 14 to 20 thousand per year provides a rapid growth in annual profits by almost 10 times. The correlation coefficient shows that there is a close relationship between the amount of profit of an entrepreneurial structure and the amount of costs that it incurs for the introduction of e-commerce. The coefficient of determination ($i_r^2 = 0,8317^2 \approx 0,7$) shows that 70% of the differences in the annual volume of profit are related to the volume of costs for the introduction of e-commerce technologies, and the remaining 30% – are related to other factors, the effect of which was not taken into account in this case.

Keywords: profit, costs, e-commerce technologies, business structures.

Вступ

Упродовж останні десятиліть спостерігаються процеси зростання рівня діджиталізації у всіх сферах суспільного життя. Це явище супроводжується глобалізацією комунікаційних мереж, активізацією електронної комерції,

підвищення рівня інформаційної грамотності пересічного споживача будь-якої товарної продукції. Попри велику кількість інтернет-магазинів і численних сервісів із надання послуг за допомогою Інтернету, слід визнати, що багато підприємницьких структур не те, що не мають досвіду у впровадженні технологій електронної комерції, але й не мають власного сайту. Це значною мірою, пов'язано із суб'єктивним фактором, а саме індивідуальними баченнями, можливостями і переконаннями керівників і власників підприємницьких структур, їхньою консервативністю і не схильністю до креативного мислення та інноваційних рішень. Опитування керівників численних підприємницьких структур, які ще досі не наважились впровадити технології електронної комерції (далі – ТЕК) вказують на те, що один з основних аргументів, які вони наводять на користь ризикованості вкладання коштів у розвиток технологій електронної комерції є наукова недоведеність виникнення позитивних економічних ефектів від впровадження технологій електронної комерції. Враховуючи це, дане дослідження присвячене доведенню наявності кореляційної залежності між обсягом прибутку підприємницької структури і витратами на впровадження технологій електронної комерції.

У науковій літературі є доволі велика кількість досліджень присвячених прибутку, витратам підприємницьких структур і визначенню каузальних зв'язків, що виникають у результатів взаємодії між цими показниками. Проведені дослідження показали, що серед найпоширеніших предметів дослідження є [1–25]:

- виявлення характеру зв'язків між витратами на впровадження ТЕК та інноваційність підприємницьких структур і набуття ними конкурентних переваг [2, с. 354–362; 4, с. 8–14; 8, с. 265–273; 10, с. 99–207; 12, с. 39–64; 16, с. 20–24; 18, с. 76–83; 19, с. 6–13; 22, с. 283–289; 23, с. 642–654; 24; 25];

- ідентифікування зміни залежності витрат на сплату податків підприємницькою структурою від витрат на впровадження ТЕК [3, с. 18–26; 5, с. 25–33; 6, с. 3–23; 7, с. 184–188; 13, с. 136–147; 15, с. 272–283; 17, с. 100–104; 21, с. 48–52];

- виявлення рівня залежності розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства від витрат на впровадження ТЕК [1, с. 276–304; 9, с. 129–135; 11, с. 27–35; 14, с. 17–24; 20, с. 184–218].

Більшість із проаналізованих наукових праць частко відображають вплив витрат на впровадження підприємницькими структурами ТЕК, і містять, в основному, гіпотетичні, концептуальні і методологічні рекомендації щодо забезпечення зростання прибутку підприємницької структури на основі формування ТЕК.

Мета статті

Стаття має на меті довести наявність кореляційної залежності обсягу прибутку підприємницької структури від витрат на впровадження технологій електронної комерції (ТЕК).

Результати дослідження

Володіючи інформацією про обсяг витрат на впровадження ТЕК і прибуток підприємницьких структур можливим є ідентифікувати очікуване значення річного прибутку залежно від обсягу понесених витрат (табл. 1). Потрібно встановити форму зв'язку між двома ознаками, визначити параметри рівняння регресії, очікувані значення річного обсягу прибутку при різних витратах на впровадження ТЕК і тісноту зв'язку.

Між обсягом річного прибутку і витратами на впровадження ТЕК зв'язок нелінійний. Річний обсяг прибутку підприємницької структури виникає у міру зростання обсягу витрат на впровадження ТЕК.

Таблиця 1

Дані для обчислення показників кореляційного зв'язку

№ п/п	Річний обсяг прибутку, тис. грн.	Обсяг витрат на впровадження ТЕК, тис. грн.	Розрахункові дані						Очікуване значення річного обсягу прибутку, тис. грн.
			y	x	x^2	x^3	x^4	yx	
1	16	6	36	216	1296	96	576	256	-10,4442
2	14	6	36	216	1296	84	504	196	-10,4442
3	16	6	36	216	1296	96	576	256	-10,4442
4	18	8	64	512	262144	144	1152	324	-7,3476
5	16	8	64	512	262144	128	1024	256	-7,3476
6	18	8	64	512	262144	144	1152	324	-7,3476
7	20	10	100	1000	10000	200	2000	400	-4,3038
8	18	10	100	1000	10000	180	1800	324	-4,3038
9	22	10	100	1000	10000	220	2200	484	-4,3038
10	24	12	144	1728	20736	288	3456	576	-1,3128
11	20	12	144	1728	20736	240	2880	400	-1,3128
12	24	14	196	2744	38416	336	4704	484	1,6254
13	26	14	196	2744	38416	364	5096	676	1,6254
14	24	14	196	2744	38416	336	4704	484	1,6254
15	30	16	256	4096	65536	480	7680	900	4,5108
16	24	16	256	4096	65536	384	9216	576	4,5108
17	22	18	324	5832	104976	396	8712	484	7,3434
18	20	18	324	5832	104976	360	6480	400	7,3434
19	16	20	400	8000	160000	320	6400	256	10,1232
20	14	20	400	8000	160000	280	5600	196	10,1232
Разом	402	246	60516	14886936	3662186256	98892	24327432	161604	402,00

Так, до 14-ти тис. грн. має місце збиток, а потім, в міру збільшення витрат на впровадження ТЕК зростає прибуток. Продемонструємо цю

динаміку рівнянням параболі другого порядку:

$$\hat{y}_x = a + bx + cx^2,$$

де \hat{y}_x – річний обсяг прибутку підприємницької структури, тис. грн.; x – обсяг витрат на впровадження ТЕК, тис. грн.; a, b, c – параметри рівняння.

Для визначення параметрів рівняння регресії a, b, c складемо систему рівнянь, для чого послідовно перемножимо всі члени вихідного рівняння на коефіцієнти при невідомих, а знайдені добутки підсумуємо:

$$\begin{aligned} \sum y &= an + b \sum x + c \sum x^2; \\ \sum yx &= a \sum x + b \sum x^2 + c \sum x^3; \\ \sum yx^2 &= a \sum x^2 + b \sum x^3 + c \sum x^4. \end{aligned}$$

Усі потрібні для розв'язання системи нормальних рівнянь дані ($\sum y$; $\sum x$; $\sum x^2$; $\sum x^3$; $\sum x^4$; $\sum yx$; $\sum yx^2$; $\sum y^2$) визначимо в табл. 1.

Підставимо знайдені дані до системи рівнянь:

$$402 = 20a + 246b + 60516c;$$

$$98892 = 246a + 60516b + 14886936c;$$

$$24327432 = 60516a + 14886936b + 3662186256c;$$

Розв'яжемо систему рівнянь і знайдемо коефіцієнти регресії a, b, c :

а) поділимо всі члени рівняння на коефіцієнти при a (перше – на 20, друге – на 246, третє – на 60516):

$$20,1 = a + 12,3b + 3025,8c;$$

$$402 = a + 246b + 60516c;$$

$$402 = a + 246b + 60516c;$$

б) віднімемо від 5-го рівняння 4-е і 6-го рівняння 5-е, в результаті отримаємо систему рівнянь з двома невідомими:

$$381,9 = 233,7b + 57490,2c;$$

в) поділимо обидва рівняння на коефіцієнт при b :

$$1,6341 = b + 246c;$$

г) віднімемо від 9-го рівняння 10-е:

$$1,6341 = 246c, \text{ звідси } c = 0,0066;$$

д) підставимо значення c в рівняння 9 і знайдемо коефіцієнт регресії b :

$$1,6341 = b + 246 \cdot 0,0066; b = 1,6407;$$

е) визначимо коефіцієнт регресії a , підставивши значення b і c у перше рівняння:

$$402 = 20a + 246 \cdot 1,6407 + 60516 \cdot 0,0066;$$

$$a = -20,0508.$$

Перевіримо правильність обчислень коефіцієнтів за формулою:

$$\bar{y} = a + b\bar{x} + c\bar{x}^2,$$

$$\text{де } \bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{402}{20} = 20,1; \bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{246}{20} = 12,30; \bar{x}^2 = \frac{\sum x^2}{n} = \frac{60516}{20} = 3025,8.$$

$$20,1 = -20,0508 + 1,6407 \cdot 12,3 + 0,0066 \cdot 3025,8 = 20,1.$$

Отже, рівняння регресії, яке характеризує зв'язок між обсягом річного прибутку підприємницької структури і обсягом витрат на впровадження

технологій ТЕК, має такий вигляд:

$$\check{y}_x = -20,0508 + 1,6407x - 0,0066x^2.$$

Коефіцієнт регресії $b = 1,6407$ показує, що у міру зростання обсягу витрат на впровадження ТЕК до 14 тис. грн. виникає річний обсяг прибутку підприємницької структури у розмірі 1,6254 тис. грн., а потім із збільшенням обсягу витрат на впровадження ТЕК прибуток постійно зростає. Про це свідчить коефіцієнт регресії $c = 0,0066$ тис. грн., який показує збільшення приросту обсягу прибутку підприємницької структури.

Визначимо очікувані (розрахункові) значення річного обсягу прибутку підприємницької структури для різного обсягу витрат на впровадження ТЕК (\check{y}_x).

Для цього до рівняння регресії замість x (обсяг витрат на впровадження ТЕК) підставимо його конкретні значення $x=6, 8, 10, \dots, 20$. Так, очікувані значення річного обсягу прибутку підприємницької структури становлять:

$$\check{y}_{x=6} = -20,0508 + 1,6407 \cdot 6 - 0,0066 \cdot 6^2 = -10,4442 \text{ тис. грн.};$$

$$\check{y}_{x=8} = -20,0508 + 1,6407 \cdot 8 - 0,0066 \cdot 8^2 = -7,3476 \text{ тис. грн.};$$

$$\check{y}_{x=10} = -20,0508 + 1,6407 \cdot 10 - 0,0066 \cdot 10^2 = -4,3038 \text{ тис. грн.};$$

$$\check{y}_{x=12} = -20,0508 + 1,6407 \cdot 12 - 0,0066 \cdot 12^2 = -1,3128 \text{ тис. грн.};$$

$$\check{y}_{x=14} = -20,0508 + 1,6407 \cdot 14 - 0,0066 \cdot 14^2 = 1,6254 \text{ тис. грн.};$$

$$\check{y}_{x=16} = -20,0508 + 1,6407 \cdot 16 - 0,0066 \cdot 16^2 = 4,5108 \text{ тис. грн.};$$

$$\check{y}_{x=18} = -20,0508 + 1,6407 \cdot 18 - 0,0066 \cdot 18^2 = 7,3434 \text{ тис. грн.};$$

$$\check{y}_{x=20} = -20,0508 + 1,6407 \cdot 20 - 0,0066 \cdot 20^2 = 10,1232 \text{ тис. грн.}$$

Результати розрахунків запишемо в останню графу табл. 1

Перевіримо правильність розрахунків:

$$\sum y = \sum \check{y}_x; 402 = 402.$$

Висновки

Отож, витрати на застосування ТЕК дають позитивний результат (прибуток), тільки після певного порогового значення. Зростання цих витрат від 14 до 20 тис. на рік забезпечує стрімке зростання річного прибутку майже у 10 разів. Коефіцієнт кореляції показує, що між обсягом прибутку підприємницької структури і обсягом витрат, які вона несе на впровадження ТЕК є тісний зв'язок. Коефіцієнт детермінації ($i_r^2 = 0,8317^2 \approx 0,7$) показує, що 70% відмінностей у річному обсязі прибутку пов'язані з обсягом витрат на впровадження ТЕК, а решта 30% – з іншими факторами, дію яких у даному випадку не було враховано.

Список використаних джерел

1. Ordanini, A. (2011). The Ties That Bind: How Cooperative Norms and Readiness to Change Shape the Role of Established Relationships in Business-to-Business E-Commerce. *Journal of Business-to-Business Marketing*, 18(3), 276–304. doi: <https://doi.org/10.1080/1051712x.2011.541379>.
2. Anvari, R. D., & Norouzi, D. (2016). The Impact of E-commerce and R&D on Economic Development in Some Selected Countries. *Procedia - Social*

and Behavioral Sciences, 229, 354–362. doi: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.146>.

3. Boreyko, N. M., Kovalenko, Yu. M. & Krasnova, T. D. (2017). *Taxation of e-commerce in Ukraine: a monograph*. (Series “Tax and Customs Affairs in Ukraine”. Kyiv: Alerta, 105). URL: <http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2706>.

4. Bui, T. G. & Gavrilov, I. Ya. (2015). Development of e-commerce as a tool to increase the competitiveness of Ukrainian companies. *Scientific notes of NaUKMA. Economic Sciences*, 172, 8–14.

5. Vasilenko, M. D. & Kireeva, N. S. (2020). E-commerce in the manifestations of jurisprudence (legislation) and cybersecurity (unauthorized intrusions): an interdisciplinary study. *Scientific works of the National University “Odessa Law Academy”*, 26, 25–33.

6. Vladimir, Zwass (1996). Electronic Commerce: Structures and Issues. *International Journal of Electronic Commerce*, 1(1), 3–23. doi: <https://doi.org/10.1080/10864415.1996.11518273>.

7. Yevtushenko, D. D. (2014). E-business, e-commerce, e-commerce: the essence and relationship of concepts. *Business Inform*, 8, 184–188.

8. Zatonatska, T., & Novosolova, V. (2017). Modeling of impact of e-commerce on economic development. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 1(22), 265–274. doi: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i22.110184>.

9. Zatonatska, T., Rozhko, O., & Tkachenko, N. (2018). Modern trends of impact on economic development of countries: e-commerce and R&D. *Marketing and Management of Innovations*, 4, 129–135. doi: <https://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-12>.

10. Knyaz S. V., Georgiadi, N. G., & Bogiv Y. S. (2012). Business planning innovative projects: the essence of technology, advantages and disadvantages. *Marketing and Management of Innovations*, 2, 199–207.

11. Kniaz, S. V., Druhov, O. O., Fedorchak, O. Y., & Prochorenko, V. P. (2018). Analysis of development dynamics of banking sector in Ukraine. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 2(25), 27–35. doi: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.135976>.

12. Comberg, C. & Velamuri, V. K. (2017). The introduction of a competing business model: the case of eBay. *International Journal of Technology Management*, 73, 1-3, 39–64. doi: <https://doi.org/10.1504/ijtm.2017.10003240>.

13. Kregul, Yu. & Batrymenko, V. (2018). Legal regulation of international e-commerce. *Foreign trade: economics, finance, law*, 2, 136–147.

14. Lebedenko, M. S. (2014). Basic concepts and models of e-business. *Effective Economy*, 12. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3836>.

15. Liu, Tk., Chen, Jr., Huang, C. J., & Yang, Chi. (2013). E-commerce, R&D, and productivity: Firm-level evidence from Taiwan. *Information Economics and Policy*, 25(4), 272–283.

16. Nataliya Demchenko & Diana Zoidze. (2019). Increase of competitiveness of the enterprise by Electronic business technologies.

International Journal of Innovative Technologies in Economy, (1(21)), 20–24. doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31012019/6332.

17. Nemat, R. (2011). Taking a Look at Different Types of E-commerce. *World Applied Programming*, 1(2), 100–104.

18. Palamarchuk, D. M & Tymoshenko, A. S. (2018). E-commerce as a tool for sustainable development: the EU experience. *Coll. Science. prot ChSTU. Ser. Economic Sciences*, 49, 76–83.

19. Simakov, V. S. (2020). The content of management of e-commerce enterprises as subjects of innovative entrepreneurship. *State and regions. Ser. Economics and Entrepreneurship*, 3(114), P.2, 6–13.

20. Thai Young Kim, Rommert Dekker & Christiaan Heij. (2017) CrossBorder Electronic Commerce: Distance Effects and Express Delivery in European Union Markets. *International Journal of Electronic Commerce*, 21(2), 184–218. doi: <https://doi.org/10.1080/10864415.2016.1234283>.

21. Trubin, I. O. (2013). *Legal bases of functioning of electronic money in the field of e-commerce*: monograph. Kyiv: Alert.

22. Chernomor, V. O. (2015). Current state and prospects of development of payment systems in the field of e-commerce. *Financial Space*, 1 (17), 283–289.

23. Yali, Ren, Miroslaw, J. Skibniewski & Shaohua Jiang. (2012). Building information modeling integrated with electronic commerce material procurement and supplier performance management system. *Journal of Civil Engineering and Management*, 18(5), 642–654.

24. Popova, N., Kataiev, A., Skrynkovskyy, R., & Nevertii, A. (2019). Development of trust marketing in the digital society. *Economic Annals-XXI*, 176(3-4), pp. 13–25. doi: <https://doi.org/10.21003/ea.V176-02>.

25. Yuzevych, V., Klyuvak, O., & Skrynkovskyy, R. (2016). Diagnostics of the system of interaction between the government and business in terms of public e-procurement. *Economic Annals-XXI*, 160(7-8), pp. 39–44. doi: <https://doi.org/10.21003/ea.v160-08>.